

NUTQ USLUBLARI VA JANRLARIDA STRATEGIYA VA TAKTIKA

Usmanova N.X.

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Katta o‘qituvchi E-mail: unodira@yandex.ru Telefon: +998 901855323

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada turli nutq janrlarida strategiya va taktikalarning xususiyatlari tahlil qilinadi. Muallif nutqning tanlangan uslubi va janriga qarab kommunikativ maqsadlarga erishish yo‘llarini tahlil etadi. Suhbatdoshlarning o‘zaro muloqotidagi pragmatik jihatlar va ularning kommunikatsiya samaradorligiga ta’siri alohida e’tiborga olinadi.*

***Kalit so‘zlar:** nutq janrlari, strategiya, taktika, kommunikatsiya.*

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА В РЕЧЕВЫХ СТИЛЯХ И ЖАНРАХ

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются особенности стратегий и тактик в различных речевых жанрах. Автор анализирует способы достижения коммуникативных целей в зависимости от выбранного стиля и жанра речи. Особое внимание уделяется прагматическим аспектам взаимодействия собеседников и их влиянию на эффективность общения.*

***Ключевые слова:** речевые жанры, стратегия, тактика, коммуникация.*

STRATEGY AND TACTICS IN SPEECH STYLES AND GENRES

***Abstract.** This article examines the features of strategies and tactics in various speech genres. The author analyzes the ways of achieving communicative goals depending on the chosen style and genre of speech. Special attention is paid to the pragmatic aspects of interlocutors' interaction and their impact on communication efficiency.*

***Key words:** speech genres, strategy, tactics, communication.*

Введение

Современная лингвистика уделяет большое внимание вопросам речевой коммуникации, поскольку язык рассматривается не только как система, но и как средство воздействия. В процессе общения человек преследует определённые цели: информировать, убедить, воздействовать эмоционально или установить контакт. Для достижения этих целей используются речевые стратегии и тактики. [Арутюнова Н, 1999, с.50]

Под речевой стратегией понимается общий замысел говорящего, направленный на реализацию глобальной цели высказывания. Речевая тактика, в свою очередь, — это совокупность конкретных приёмов, которые помогают реализовать стратегию в конкретной ситуации общения. Таким образом,

стратегия и тактика — это уровни планирования речевого поведения: от общего замысла до конкретных шагов.

Понятие речевой стратегии и тактики

Речевая стратегия определяет «куда» движется коммуникация, а тактика — «как» именно это движение осуществляется. Например, в дискуссии стратегия может быть направлена на убеждение аудитории, а тактики будут включать аргументацию, использование цитат, эмоциональные обращения. В дружеском разговоре стратегия может заключаться в поддержании контакта, а тактики — в применении юмора, шуток, междометий. [Чернявская В, 2010, с.34]

Стратегия всегда зависит от:

адресата (с кем происходит общение);

цели коммуникации (для чего создаётся высказывание);

жанра речи (письмо, статья, выступление и т.д.);

социального контекста (официальная или неофициальная обстановка).

Речевые стратегии и тактики в функциональных стилях

Разговорный стиль

Его стратегия заключается в поддержании контакта и обмене информацией в непринуждённой форме. Тактики:

междометия и слова-паразиты;

повторы;

сокращённые формы слов;

использование жестов и интонации.

. Художественный стиль

Главная стратегия — создание эстетического воздействия на читателя.

Тактики:

метафоры, эпитеты, сравнения;

символика и аллегории;

диалоги и монологи персонажей;

индивидуализация авторской речи.

Научный стиль

Главная стратегия научного стиля — передача объективной информации и доказательство истинности положений. Для этого применяются такие тактики, как:

- использование точных терминов;
- логическая структура текста;
- ссылки на авторитетные источники;
- избегание эмоционально окрашенной лексики.

Публицистический стиль

- Основная стратегия — воздействие на общественное мнение и убеждение.

Тактики:

- риторические вопросы;
- противопоставления;
- эмоционально окрашенная лексика;
- использование цитат и примеров.

Жанровая специфика стратегий и тактик

В каждом стиле выделяются отдельные жанры, где речевые стратегии и тактики имеют свои особенности:

в научной статье — стратегия аргументации, тактики логического изложения и доказательств;

в публицистической статье — стратегия убеждения, тактики экспрессивности и актуализации;

в официальном документе — стратегия информирования, тактики стандартизированных формул;

в романе — стратегия художественного воздействия, тактики образности и повествования;

в бытовом диалоге — стратегия установления контакта, тактики шуток, жестов, эмоциональных реплик.

Значение стратегий и тактик в речевой деятельности

Знание стратегий и тактик имеет большое значение как для теоретической лингвистики, так и для практики общения. Осознанный выбор стратегии делает речь более целенаправленной, а использование разнообразных тактик — более гибкой и эффективной. Успешная коммуникация возможна тогда, когда говорящий учитывает контекст, аудиторию и жанр, умело сочетая стратегические цели и тактические приёмы. [Клушина Н, 2015, с.66]

Заключение

Стратегия и тактика речи — важные категории лингвистики, позволяющие глубже понять закономерности речевого поведения. Стратегия определяет направление коммуникации, а тактика — конкретные шаги к достижению цели. Их взаимодействие ярко проявляется в разных стилях и жанрах речи, обеспечивая эффективность речевого воздействия.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. — М.: Языки славянской культуры, 1999.
2. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. — Волгоград: Перемена, 2002.

3. Клушина Н. И. Речевая коммуникация: стратегии и тактики. — М.: Флинта, 2015.
4. Степанов Ю. С. Константы: словарь русской культуры. — М.: Академический проект, 2001.
5. Чернявская В. Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010.